

Casa Dico, casa do automóvel: programa moderno e suas explorações técnicas e formais. Porto Alegre, 1952

Renata Santiago Ramos

Arquiteta, graduada pela UFRGS em 2009/1
Mestre em Teoria, História e Crítica pelo PROPAR-UFRGS em 2012

Avenida Cristóvão Colombo 283, apto 03, CEP: 90560-003
arq.renataramos@gmail.com
(51) 81085639

Casa Dico, casa do automóvel: programa moderno e suas explorações técnicas e formais. Porto Alegre, 1952.

Resumo

O trabalho revisita o projeto do arquiteto paulista Abram Elman para a antiga Casa Dico, uma oficina e revenda de automóveis, que data de 1952. Neste período a presença do automóvel no cotidiano da cidade difundia-se, promovida pelas grandes obras viárias que aconteciam à época. A posição de empreendimento tão específico está profundamente arraigada à dinâmica e ao caráter urbano da via onde foi localizada, transformando o objeto arquitetônico em um marco na Avenida Farrapos e um símbolo da transformação social.

O projeto investiga soluções para um programa novo, composto pelo conjunto de demandas provenientes da difusão do automóvel, com áreas de conserto, limpeza e venda de veículos e equipamentos. Comportando o novo programa, investiu-se em uma composição setorizada de funções, refletida em um partido com volumes articulados.

Grande parte dos volumes e dos elementos construídos foram projetados em concreto. Entretanto, a estrutura elaborada para vencer o grande vão do pavilhão de oficina, as telhas e os finos perfis das esquadrias externas utilizam o metal. A curva de cobertura metálica empregada na Casa Dico, que busca expressão formal ao mesmo tempo em que recorre às possibilidades tecnológicas do metal, encontra referência no projeto de 1944 de MMM Roberto para a Sotreq, caso análogo também no programa veicular. As soluções para grandes vãos utilizando estruturas metálicas também aparecem em 1955 em Porto Alegre, no projeto de Ícaro de Castro Mello para o Grêmio Náutico União.

Além do programa e da técnica como pontos de investigação, o tema moderno da integração das artes e da arquitetura é explorado no conjunto da Casa Dico. Na fachada principal, voltada para a Avenida Farrapos, um painel de mosaico de pastilhas cerâmicas realizado pela empresa Dema, representa o desenvolvimento da indústria automotiva e a presença do veículo no cotidiano da cidade. A pedra, em sua expressão natural, era originalmente utilizada como revestimento em alguns planos de fachada, explicitando planos e volumes na fachada principal da Avenida Farrapos.

A presença veicular na cidade demanda a casa de reparos e venda de automóveis. A materialização desta casa utiliza o concreto e metal, pedra e barro em pontos de exceção. A história da indústria automotiva é ilustrada no painel de mosaicos. São temas modernos explorados no projeto da Casa Dico.

A retomada deste caso objetiva, então, contribuir para a complementação de acervo sobre a arquitetura gaúcha, recolocando em pauta uma obra que, ainda que tenha sofrido alterações ao longo dos anos, apresenta soluções originais - técnicas e formais - para demandas emergentes no seu tempo, nas condições da sua região. O metal e a pedra, embora não sejam os materiais protagonistas, são exceções relevantes. aparecendo em pontos destacados do projeto.

Palavras-Chave: arquitetura moderna em Porto Alegre, arquitetura para o veículo.

Abstract

This paper approaches the project for the former Casa Dico, by the architect Abram Elman, a garage and car dealership, which dates from 1952. In this period the presence of the automobile in everyday life in the city began to spread, promoted by major roadworks taking place at the time. The position of the complex is deeply rooted in the dynamics of the city and the urban character of the avenue where it was located, transforming the architectural object in a landmark for Farrapos Avenue and a symbol of social transformation.

The project design investigates solutions to a new use, composed by demands from the diffusion of the automobile in the daily life of the city, with areas of repair, cleaning and sale of vehicles and equipment. In order to respond to the new theme in architecture, the project is characterized by sectorized composition of functions, reflected in a building with volumes articulated.

Much of volumes and built elements were designed in concrete. However, the elaborate structure to overcome the large gap Pavilion workshop, tiles and windows uses metal. The curved metal roof of the Casa Dico seeks formal expression while makes use of the technological possibilities of the metal. The design for Sotreq by MMM Roberto, in 1944, is a similar case also in the vehicle theme. Solutions for large spans using metal structures also appear in 1955 in Porto Alegre, in the design of Icaro de Castro Mello for Grêmio Náutico União.

The project of Casa Dico investigates points as the theme of integrating modern art and architecture. In the main façade, facing the Avenue Farrapos, a mosaic panel inserts conducted by the company Dema, represents the development of the automotive industry and the presence of the vehicle in the city everyday life. The stone in its natural expression was also originally used as a coating in some plans façade.

The study of this complex aims to contribute to the documentation of the architecture in Porto Alegre. Although it has undergone changes over the years, the building complex presents original solutions - technical and formal - for emerging demands on their time. The metal and stone, although not material protagonists, appear in important points of the design.

Keywords: modern architecture in Porto Alegre, architecture for the vehicle.

Casa Dico, casa do automóvel: programa moderno e suas explorações técnicas e formais. Porto Alegre, 1952.

Cenário automobilístico: A Avenida Farrapos

A Casa Dico é obra característica de modernidade arquitetônica programática¹ em Porto Alegre, deparando-se com um programa relacionado às necessidades de uma nova sociedade, na qual o automóvel adquire grande relevância. A emergência veicular trouxe demandas até então inexistentes, relacionadas às máquinas e seus usuários, contexto no qual surgem lojas e oficinas mecânicas.

A origem do empreendimento está muito fundamentada na própria história da região escolhida para localizá-lo. A Avenida Farrapos aparece, desde os primeiros planos urbanísticos de Porto Alegre, como uma via importante, de dimensões amplas, voltada ao fluxo automotivo e que carregava consigo uma imagem de modernização da cidade, em conjunto com outras grandes vias abertas na primeira metade do século 20.² *“Embora inaugurada no ano de 1940, desde 1914 [a Avenida Farrapos] já existia com proposta. Estava inserida no contexto de mudanças ocorridas em Porto Alegre que tinham por objetivo modernizar a cidade, adaptando-a às novas exigências.”*³

A partir de 1937, no primeiro governo municipal de José Loureiro da Silva, Arnaldo Gladosch⁴ realiza diversos estudos e planos para Porto Alegre. Nestes estudos a Avenida Farrapos adquire a fisionomia que seria concretizada a partir de 1939. A presença da linha de trem, que aparece documentada a partir do estudo 3 do Plano Gladosch, adquire grande relevância na história da Casa Dico, pois é junto a ela, na curva da Avenida Farrapos que segue para a região metropolitana, que a obra foi construída, e em função das transformações da via férrea, a edificação teve suas mais profundas alterações.

As obras para estabelecimento da Avenida Farrapos ocorrem a partir de 1939 e a inauguração se dá em novembro de 1940, processo realizado durante o governo de Loureiro da Silva. A vinculação da Avenida Farrapos à imagem do veículo transparece nos desenhos do perfil da via, idealizada como uma artéria monumental, cuja importância social era refletida nos eventos festivos que tinham a avenida como cenário.⁵

É curioso observar que a presença do veículo é constante nos eventos e no cotidiano da avenida, transparecendo nos relatos e na maioria das fotos existentes sobre ela, o que reforça a compatibilidade histórica com o programa da Casa Dico que viria a se instalar. Na década de cinquenta, antes da inauguração do autódromo de Tarumã, em 1970, as corridas de automóveis ocorriam nas ruas de Porto Alegre, tendo a Avenida Farrapos sido palco para um grande prêmio, em 1952. Havia ainda desfiles em carro aberto, com políticos ou vencedoras de concursos de beleza, que mobilizavam grandes públicos. Ainda hoje é possível observar esse tipo de movimentação na avenida⁶, ainda que suas características ambientais e seu caráter social tenham sido comprometidos ao longo dos anos.

Fig. 1: Plano Geral de Melhoramentos, Moreira Maciel, 1914. (Fonte: RUSCHEL, 2004)

Fig. 2: Contribuição Luiz Ubatuba de Faria e Edvaldo Paiva, 1937. (Fonte: ABREU, 2006)

Fig. 3: Plano Gladosch, estudo 3. (Fonte: RUSCHEL, 2004)

Fig. 4: Grande Prêmio Cidade Porto Alegre- Homenagem a Norberto Young, 1952.

(Fonte: www.clicrbs.com.br)

Fig. 5: Desfile da Miss Ieda Maria Vargas. (Fonte: www.prati.com.br)

Até 1980, quando durante a administração municipal de Guilherme Villella são implantados os primeiros corredores de transporte coletivo, a via era reconhecida como um importante polo comercial de itens automotivos. Em algum tempo o comércio perdeu força, principalmente em função do bloqueio estabelecido pelos corredores de ônibus e pela impossibilidade de estacionar diante das lojas. A arborização do período Loureiro da Silva foi perdida durante as obras para sua implantação. Inúmeros estabelecimentos comerciais relacionados ao automóvel transferiram-se para outros pontos da cidade, mas o edifício da Casa Dico permanece com seu uso original, abrigando uma concessionária de veículos, porém pertencente a outra empresa, a Sinoscar.⁷

Casa Dico: programa moderno, explorações técnicas e formais

Há, na década de 50, grande mobilidade de arquitetos pelo país, em função da procura pelo ensino de arquitetura e por oportunidades de trabalho. Constituindo um fator de disseminação de conceitos arquitetônicos modernos, o “[...] *trânsito de profissionais pelo país simboliza uma troca e um enriquecimento de valores que, como sementes ao vento, vão desenvolver novas atitudes em outras paisagens.*”⁸

Neste contexto de movimentação de profissionais situa-se a experiência do arquiteto paulista Abram Elman⁹ em Porto Alegre, em um período em que arquitetos formados ou estabelecidos em outros estados realizavam trabalhos na cidade, desenvolvendo projetos modernos, formal e programaticamente. Programas especiais, como o da revenda de veículos, permitiam explorar “*geratrizes formais inusitadas e alheias a uma prática corrente*”¹⁰.

Projetada em 1952, a Casa Dico localiza-se na capital gaúcha, no ponto de inflexão da Avenida Farrapos, junto à linha férrea do Trensurb (fig.6). Seu conjunto “[...] *apresenta aspectos plástico-formais onde se pode observar diversas características da arquitetura do movimento moderno que passaram a ser empregadas na arquitetura porto-alegrense com maior frequência a partir dos anos 1950.*”¹¹

Fig. 6: Posição da Casa Dico. Em amarelo a ferrovia, em azul a Av. Farrapos.
(Fonte: Esquema sobre mapa Google Earth)

Figs. 7 e 8: Corte transversal e planta térrea. (Fonte: XAVIER, MIZOGUSCHI, 1987)

1-pintura, 2-compressores, 3-vestiário, 4-vulcanização, 5-depósito, 6-bar, 7-exposição, 8-controle, 9-oficina, 10-abastecimento, 11-rampa, 12-lubrificação, 13-lavagem, 14-portaria, 15-acessórios

O projeto original previa três fachadas, voltadas para a Avenida Farrapos e para as ruas 25 de dezembro (atual Rua Coronel Dico de Barros) e Apeles de Porto Alegre, esta paralela à ferrovia. O edifício é configurado, basicamente, pela articulação de quatro volumes em formas geometrizadas. Um pavilhão principal com cobertura semi-curva, dois volumes retangulares mais baixos, nas duas extremidades da fachada principal, voltada para a avenida, e uma fita horizontalizada “plugada” ao corpo principal, acompanhando a inclinação da Rua Apeles Porto Alegre.

O bloco retangular de dois pavimentos posicionado a esquerda na fachada principal, alinhado longitudinalmente à Rua Coronel Dico de Barros, abrigava a loja de acessórios. As imagens publicadas por Xavier e Mizoguchi em 1987 (figs.7 e 8) apresentam este volume projetado em relação ao corpo principal, o suficiente para permitir a colocação de uma portaria junto ao acesso secundário, e garantir a legibilidade da volumetria. Paredes e balcões curvos ou angulados definem, nestes desenhos, os espaços de uso de público e funcionários.

Já nos projetos que constam no Arquivo Municipal de Porto Alegre há elementos mais ortogonais. À exceção da extremidade curva no encontro das paredes internas, o volume aparece alinhado ao pavilhão na fachada da Rua Coronel Dico de Barros. O bloco foi construído destacado do pavilhão, porém sem o trecho em que estaria, na publicação de 1987, a portaria, resultando em uma planta mais quadrada, similar ao que consta no Arquivo Municipal (fig.9).

Fig. 9: Planta térrea, 1952. (Fonte: Arquivo Municipal de Porto Alegre)

As fachadas deste bloco eram basicamente cegas na configuração original, com uma cortina de vidro na extensão do térreo da fachada leste. Neste volume as demais superfícies do térreo eram revestidas em pedra, garantindo a legibilidade da caixa opaca no segundo pavimento. A pedra é aqui utilizada como instrumento de destaque de planos em setor do programa destinado a circulação de público, elevando a qualidade espacial destes locais. O jogo de volumes se acentuava com o destaque dado ao segundo pavimento, tratado com superfícies opacas brancas, que serviam de suporte para os elementos de identidade visual da loja. (fig.10)

Fig. 10: Painel de mosaico na fachada leste original. O volume a esquerda com os planos do térreo em pedra e a caixa branca no segundo pavimento. (Fonte: XAVIER, MIZOGUSCHI, 1987)

O segundo volume que flanqueia o pavilhão situa-se na esquina da Avenida Farrapos com a então Rua Apeles de Porto Alegre, e abrigava no projeto a loja de veículos, café e administração. Este volume, mais alto que o anterior, possui pilares livres na fachada leste, atrás dos quais estava posicionado um grande painel de vidro, expondo os veículos à venda no interior de dupla altura (fig.11). Em fachada, o volume correspondente ao segundo pavimento é totalmente opaco, também servindo como base para elementos de publicidade da empresa. No fundo deste bloco, constando nos documentos da época da construção, estaria posicionado o café, aberto para um jardim de influência Burle Marx, na Rua Apeles Porto Alegre (fig.12).¹²

Fig. 11: Volume com pilares independentes e área ajardinada, originalmente. (Fonte: XAVIER, MIZOGUSCHI, 1987)

Fig. 12: Planta térrea - ajardinamento, 1952. (Fonte: Arquivo Municipal de Porto Alegre)

O pavilhão em cobertura semicircular com arcos treliçados vencendo 45,2m de vão, serve às funções da oficina mecânica. Parte das demandas programáticas é acomodada no volume térreo que se posiciona junto ao pavilhão principal, na fachada norte, e acompanha o ângulo da Rua Apeles de Porto Alegre. No pavilhão está uma plataforma de trabalho e estacionamento de veículos, solta sobre pilares de concreto em formato “V”, que tem pouca interferência no térreo e permitem a completa percepção espacial do pavilhão, já que é livre nas laterais (figs. 13, 14 e 15). A plataforma tem acesso a partir da Rua 25 de Novembro, por uma rampa posicionada a oeste, no fundo do terreno.

Fig. 13: Cortes transversal e longitudinal. (Fonte: Arquivo Municipal de Porto Alegre)

Fig. 14: Vista da plataforma a partir da Av. Farrapos. (Fonte: XAVIER, MIZOGUSCHI, 1987)

Fig. 15: Vista atual da plataforma a partir da Av. Farrapos, não é possível perceber a parte frontal da estrutura, em função da compartimentação. (Foto da autora)

A fachada longitudinal sul expressa a marcação dos pilares cujas extremidades curvas acompanham a silhueta do telhado. Entre os pilares são colocados, a partir da altura de dois metros, vidros fixos em uma caixilharia metálica quadriculada. No trecho superior da fachada sul, e rebatidos na fachada norte, brises fixos de vidro garantem a ventilação constante da porção superior do pavilhão (fig. 18). As fachadas leste e oeste possuem, na altura correspondente ao segundo pavimento, grande painéis de vidro encaixadas em finos perfis metálicos, acompanhando a curva da cobertura. Cada painel é composto por pequenas peças retangulares, com caixilharia metálica bastante reduzida e discreta. A leveza destes planos transparentes é permitida unicamente pela aplicação do metal na caixilharia, que reduz a secção dos perfis. A solução das grandes superfícies translúcidas posicionados em duas fachadas opostas apareceria novamente na cidade no projeto de Ícaro de Castro Mello para o ginásio do Grêmio Náutico União (fig. 19). Outra referência recorrente, esta não localizada em Porto Alegre, mas com programa similar a Casa Dico, é o projeto de MMM Roberto para uma loja de tratores da Caterpillar, do ano de 1944, em Ramos no Rio de Janeiro, onde aparece o pavilhão em arco combinado a volumes retangulares de menor altura (fig.20).

Fig. 16: Casa Dico. Fachada sul. (Foto da autora)

Fig. 17: Casa Dico. Fachada leste vista da plataforma da oficina. Delgada estrutura de cobertura metálica.
(Foto da autora)

Fig. 18: Casa Dico. Fachada oeste com vidros pintados, vista da plataforma da oficina. (Foto da autora)

Fig. 19: Ginásio Grêmio Náutico União, Ícaro de Castro Mello, 1955. (Foto da autora)

Fig. 20: Sotreq, MMM Roberto, 1944. (Fonte: XAVIER, 1991)

A bibliografia descreve arcos de madeira contraplacada em todos estes projetos, entretanto verifica-se que o ginásio do GNU e a Casa Dico possuem estrutura metálica. O projeto de Castro

Mello especificava as duas possibilidades, madeira e metal, e o projeto de Abram Elman não trazia¹³ instruções escritas. A solução verificada no local é de pilares com extremidades reduzidas, como mísulas, que suportam a parte superior da treliça metálica, cuja porção inferior é apoiada sobre um avanço do pilar para o interior do pavilhão, em um trecho que separa a caixilharia quadriculada dos brises fixos de vidro.

Embora o conjunto utilize o concreto em larga escala, a necessidade de vencer um grande vão sem interferências encaminha ao uso do metal na estrutura de cobertura, que acaba por adquirir grande relevância formal no partido arquitetônico. A forma curva da cobertura destaca-se dos demais volumes retangulares e expressa a importância do programa da oficina como protagonista no programa e no conjunto construído.

Em frente a este volume de cobertura curva, uma marquise interliga os três principais blocos e assinala o acesso principal ao conjunto, aparecendo nos desenhos existentes de distintas maneiras. Na planta publicada em 1987, aparece em ângulo, coordenada com as escadas da loja de veículos, e mantém um trecho em balanço, junto do bloco dos assessorios. Como na planta da prefeitura, aprovada em 1952, a marquise foi construída paralela ao pavilhão da oficina. Sobre a marquise, entre os volumes retangulares, confeccionou-se um painel de mosaico, integrando arte e arquitetura e ilustrando o programa que surgia “*tendo por tema a evolução dos meios de transporte*” através de “*incorporação arquitetônica avançada para a época, em Porto Alegre.*”¹⁴

Fig. 21: Painel de mosaico na fachada leste original. (foto da autora)

Fig. 22: Painel de mosaico na fachada leste original. (foto da autora)

Fig. 23: Fachada leste, atual. (Foto da autora)

No canto direito do painel existe uma identificação da autoria da obra, realizada pela paulista DEMA, do mosaicista Edmundo Colombo. A regularidade das peças e da execução do painel indica que é um trabalho industrializado, realizado em pastilha cerâmica, como a maioria dos painéis de mosaico associados à arquitetura moderna brasileira¹⁵. A utilização de painéis murais em mosaico começa a se difundir entre as décadas de 40 e 50, juntamente com o desenvolvimento da industrialização construtiva no país. O surgimento de empresas de pastilhas cerâmicas e o envolvimento destas indústrias com artistas é um dos fatores que contribuíram para a difusão da técnica aliada à arquitetura moderna brasileira¹⁶. Na década de 50, período em que é construída a Casa Dico, a Empresa Dema, aparece entre as principais empresas voltadas à produção de painéis e mantinha estreita relação com a empresa de pastilhas Jatobá.¹⁷

Embora o mosaico industrializado, com tessela¹⁸ regular e padronizada, e por vezes simples reproduções ampliadas, não apresente a densidade artística de uma obra artesanal, concebida e executada pelo artista, identifica-se na associação entre a arquitetura moderna brasileira e arte do mosaico a intenção de integração e agregação de significado. No caso da Casa Dico, como em outros, busca-se contar uma história, no caso do objeto de estudo, uma história nova à época: a modernidade da indústria e do veículo. A tessela cerâmica que compõe o painel é a utilização do barro processado e transformado em produto industrial.

Considerações finais: qualidades arquitetônicas x transformações impertinentes.

No plano Diretor de 1959 aparece pela primeira vez a transposição da linha férrea, criando uma nova via para norte¹⁹, transformação que viria a alterar significativamente a edificação. Com a construção da estação²⁰ erguida do solo e muito próxima do edifício, a Casa Dico é, de certa forma, aglutinada ao volume da estação, comprometendo a legibilidade do conjunto.

O espaço sob a ferrovia passa, em algum momento, a ser utilizado como estacionamento, depósito e oficina, estratégia que poderia até ser considerada inteligente, já que aproveita um espaço residual e cria uma interface mais amigável com a rua lateral à estação, mas que na maneira como se concretizou afetou negativamente o conjunto pré-existente. Para estabelecer a conexão entre esta área e a Casa Dico, construiu-se um novo volume, que embora mais baixo do que o bloco retangular original (que abrigava a loja de veículos), é um elemento que acarreta indefinição formal. A presença do bloco conector cria interferência na fachada para a Avenida Farrapos, pois estabelece continuidade com a estrutura da estação de trem, formalmente alheia ao edifício original (fig.18). Além disso, a materialização tridimensional da via férrea destituiu a Casa Dico de sua fachada norte, impedindo a percepção do volume horizontal junto ao pavilhão, a leitura do bloco no flanco norte e a presença do jardim previsto nos documentos do projeto original.

A edificação ainda sofreu interferências nas fachadas e na distribuição dos espaços internos, com a compartimentação de locais antes fluidos e contínuos. Em função da alteração nos usos, os dois

blocos retangulares e a porção frontal do pavilhão destinou-se à exposição e venda de veículos, resultando na abertura de cortinas de vidro onde antes situavam-se painéis opacos, no bloco a sul, e o deslocamento das esquadrias de vidro para o alinhamento dos pilares, no volume a norte, descaracterizando o espaço original em pilotis. A área sob a marquise que conecta os blocos foi também ocupada, constituindo um novo volume no conjunto. O envidraçamento em arco permanece íntegro na fachada leste, mas foi pintado internamente, tornando-se opaco na fachada oeste. A compartimentação arbitrária do espaço interior acarretou na desvalorização das qualidades ambientais do pavilhão, comprometendo a legibilidade da plataforma, junto a qual são posicionadas novas divisórias.

Fig. 24: Vista a oeste, o volume da estação e os acréscimos. (Foto da autora)

Fig. 25: Fachada leste, volume a direita entre a Casa Dico e a estação. (Foto da autora)

Esta descrição demonstra brevemente o processo de descaracterização enfrentado por uma obra que, embora não excepcional, é relevante no patrimônio moderno porto-alegrense. Ainda que diante de um quadro de constantes e impertinentes modificações, as qualidades arquitetônicas da edificação original ainda destacam-se. A expressão dos volumes principais e a maneira como são articulados demonstram domínio formal e adequação ao programa e a técnica disponíveis à época da construção e que continuam pertinentes mais de meio século depois. Elementos significativos como a plataforma sobre os pilares em “V”, a cobertura metálica do grande vão e a fachada com o mural de mosaico ainda impressionam e mantêm sua singularidade.

A conjunção de arte e arquitetura em um programa envolvendo a máquina propõe uma síntese alinhada aos objetivos modernos, ilustrando as condições da nova sociedade. A construção da Casa Dico encontrou a conjuntura adequada para sua realização, em um contexto de trânsito de profissionais qualificados pela cidade aliados às possibilidades oferecidas pela iniciativa privada. Como descreve Luccas,

“A arquitetura moderna local encontrou melhores condições de realização formal nos edifícios institucionais e religiosos, sem dúvida. O necessário caráter representativo dessas construções, as oportunidades permitidas pelos programas e menores restrições

econômicas impostas, proporcionaram condições distintas das oferecidas aos edifícios projetados e construídos dentro de regras de mercado.”²¹

A arquitetura soube em alguns casos, como na Casa Dico, obter proveito das potencialidades do programa, do sítio e da verba destinada a sua execução. A análise do que fora elaborado nas décadas anteriores para o setor privado, com qualidade e preocupação arquitetônica, permite uma crítica a produção atual voltada, fundamentalmente, aos interesses do mercado, aos apelos e as estratégias comerciais. A Casa Dico demonstra que mesmo diante de condições programáticas e técnicas estabelecidas, e visando a venda e o lucro, é possível realizar uma arquitetura relevante que, em função do poder formal e funcional de seus elementos, mantém seu interesse mesmo diante de constantes mutações.

Em um conjunto que utiliza o concreto em larga escala, metal, pedra e barro surgem em pontos específicos, como exceções de destaque no conjunto. A utilização do metal tem como argumento as necessidades técnicas do grande vão que tem a expressão plástica - a cobertura semi-curva - mais destacada entre os volumes construídos, e a escolha formal das fachadas leves em vidro e perfis metálicos. A utilização da pedra acontece em pontos de destaque, na busca por definição de planos e de valorização espacial. O barro, processado e industrializado na forma de pastilha cerâmica aparece no conjunto como inserção artística e de documentação histórica da produção veicular. O conjunto expressa as condições e características de seu tempo, em composição moderna justificada pelas demandas do novo programa, explorando formas, técnicas e materiais – entre eles pedra, metal e barro.

Referências

- ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. "Porto Alegre como Cidade Ideal: Planos e Projetos Urbanos para Porto Alegre". Tese de Doutorado, PROPARG-UFGRS. Porto Alegre, 2006.
- BRUAND, Yves. "Arquitetura Contemporânea no Brasil". São Paulo: Perspectiva, 1998.
- CATTANI, Airton. "Revendas de automóveis em Porto Alegre: a antiga Casa Dico". In: I Seminário DOCOMOMO Sul. Porto Alegre, 2006.
- LUCCAS, Luis Henrique Haas. "Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre: Sob o Mito do "Gênio Artístico Nacional". Tese de Doutorado, PROPARG-UFGRS. Porto Alegre, 2004.
- SANTOS, Cecília Rodrigues dos. "A Arquitetura e as Artes Menores". In: VIII Seminário DOCOMOMO Brasil 2009.
- COELHO, Isabel Ruas P. "A Produção de Painéis em Mosaico no Período Pós-Guerra em São Paulo: Industrialização e Modernidade Versus Tradição Artesanal". In: Anais DOCOMOMO Brasil 5. São Carlos, 2003.
- RUSCHEL, Simone Pretto. "A Modernidade na Avenida Farrapos". Dissertação de Mestrado, PROPARG-UFGRS. Porto Alegre, 2004.
- SEGAWA, Hugo. "Arquiteturas no Brasil 1900-1990". São Paulo: Edusp, 1999.
- XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. "Arquitetura Moderna em Porto Alegre". São Paulo: Pini, 1987.

Arquivo Municipal de Porto Alegre.
www.prati.com.br

Notas

¹ SEGAWA; *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*.

² O Plano de Melhoramentos de 1914, a cargo de João Moreira Maciel², trazia a ideia de "melhorar conservando", e apresentava características fundamentalmente sanitárias e viárias, com referência Haussmanniana. É o primeiro registro de um plano para a Avenida Farrapos, que estabeleceria a conexão do centro da capital com os bairros da zona norte e as cidades da região metropolitana, desafiando o fluxo da Rua Voluntários da Pátria. Em 1937, na contribuição de Ubatuba de Faria e Edvaldo Paiva ao Plano de Melhoramentos, o traçado da avenida aparece mais próximo à Rua Voluntários da Pátria, conectando o centro ao núcleo de um bairro industrial operário, projeto de Faria para a área alagadiça junto ao Rio Gravataí, onde hoje localiza-se o Bairro Farrapos. Ver: ABREU FILHO; *Porto Alegre como Cidade Ideal: Planos e Projetos Urbanos para Porto Alegre*, p.45.

³ RUSCHEL; *A Modernidade na Avenida Farrapos*, p.5. [grifo nosso]

⁴ Nascido em São Paulo em 1903, diplomou-se como engenheiro-arquiteto em 1926, pela Escola Superior Técnica da Saxônia. (ABREU, *Op. cit.*)

⁵ RUSCHEL, *Op.cit.*

⁶ Carreatas, comemoração de feitos esportivos, entre outros.

⁷ www.clicrbs.com.br, consulta em março de 2011.

⁸ SEGAWA, *Op.cit.*, p.134.

⁹ Abram Elman (1910-1980), também projetou o Hotel Umbu em Porto Alegre, também localizado na Avenida Farrapos, próximo ao centro da cidade. Ver: CATTANI; *Revendas de automóveis em Porto Alegre: a antiga Casa Dico*.

¹⁰ LUCCAS; *Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre*, p. 179.

¹¹ CATTANI, *Op. cit.*, p.1.

¹² Este jardim aparece em uma das plantas existentes no Arquivo Municipal de Porto Alegre. No desenho publicado por Xavier e Mizoguchi, aparece apenas o pergolado presente no projeto do Arquivo.

¹³ Nas plantas e cortes publicados por Xavier e Mizoguchi e nos desenhos encontrados no Arquivo Municipal de Porto Alegre, principais fontes de consulta sobre o projeto.

¹⁴ XAVIER, MIZOGUCHI; *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*, p.88.

¹⁵ O painel de Paulo Werneck para o terraço do Instituto de Resseguros do Brasil de MM Roberto, em 1942, é citado como a obra desencadeadora deste movimento artístico no país. Ver: COELHO, Isabel Ruas P.. "A Produção de Painéis em Mosaico no Período Pós-Guerra em São Paulo: Industrialização e Modernidade Versus Tradição Artesanal". In: Anais DOCOMOMO Brasil 5. São Carlos, 2003.

¹⁶ Enquanto o mosaico tradicional não dissociava a criação e a execução da obra de mosaico, concentrando as funções na figura do artesão-artista, a industrialização acarretou na separação, em muitos casos, entre o projeto do mosaico e sua execução por uma empresa especializada. Artistas como Di Cavalcanti utilizavam esse recurso para execução de suas obras, como no Teatro Cultura Artística, de 1947. O painel de mosaico era a reprodução em maior escala dos cartões desenvolvidos pelos artistas plásticos.

¹⁷ COELHO, *Op. cit.*

¹⁸ Tessela é a unidade básica da criação do painel, a peça em pedra, pastilha cerâmica ou de vidro.

¹⁹ Atualmente Avenida AJ Renner.

²⁰ Atual Estação Farrapos do Trensurb.

²¹ LUCCAS, *Op. cit.*, p. 171.